

EXPRESSION OF NATIONALITY IN WORD COMPOUNDS IN TEXTS OF DIFFERENT STYLES

Mahmudova Dilnoza Akhmedovna

Student of Bukhara State University

makhmudova0427@gmail.com

Abstract: This article interprets the national and cultural features reflected in word combinations found in texts representing five functional styles of language. The pragmatic aspects of these word combinations in various stylistic contexts are analyzed. The ways national identity is expressed through collocations are examined.

Keywords: word combination, national and cultural features, artistic style, scientific style, official style, colloquial style, publicistic style

Аннотация: В данной статье интерпретируются национально-культурные особенности, отражённые в словосочетаниях, характерных для пяти функциональных стилей языка. Проведен прагматический анализ словосочетаний в текстах различных стилей. Освещены особенности выражения национальной идентичности в лексических сочетаниях.

Ключевые слова: словосочетание, национально-культурные особенности, художественный стиль, научный стиль, официальный стиль, разговорный стиль, публицистический стиль

TURLI USLUBGA XOS MATNLARDAGI SO‘Z BIRIKMALARIDA MILLIYLIKNING IFODALASHINI

Mahmudova Dilnoza Axmedovna

Buxoro davlat universiteti talabasi

makhmudova0427@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilning 5 uslubiga xos matnlardagi so‘z birikmalarida aks etgan milliy-madaniy belgilar talqin qilingan. Turli uslub matnlaridagi so‘z birikmalari pragmatik tahlil qilingan. Milliylikning birikmalarda ifodalanishi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: so‘z birikmasi, milliy-madaniy belgilar, badiiy uslub, ilmiy uslub, rasmiy uslub, so‘zlashuv uslubi, publitsistik uslub

Stilistikada tilda 5 uslub mavjudligi borasida nazariy ma’lumotlar qayd etilgan. Bu uslublar so‘zlashuv, badiiy, ilmiy, rasmiy va publitsistik uslublar sanaladi. So‘nggi tadqiqotlar natijasida yuqoridagi uslublar qatoriga yana biri – diniy uslub qo‘shilishi kutilmoqda, ammo ushbu izlanish hali to‘liq tasdiqlangan emas. Keyingi o‘rinda ko‘rib o‘tadiganimiz – turli uslublar matnlaridagi SBlarida milliy-madaniy belgilarning ifodalanishidir.

Karvon ko‘rdim, tuyalari bo‘zlab borar,

Nortuyada mening yorim muzlab borar.

Menga bergan va‘dalari esdan chiqib,

Ostonasi tillo yurtni izlab borar.

Peshonangning yozdig‘idan ayrilma, yor,

Jonim chiqar — qo‘shiq aytsam qayrilma, yor!

(Usmon Azim)

Karvon ko‘rmoq SBsi [I^{t.k}~F]=SB qolipidan hosil bo‘lgan. Badiiy uslubga xos matnlar tarkibida shu kabi milliy-madaniy belgilarni aks ettiruvchi so‘z birikmalari ko‘plab topiladi va o‘ziga xos ma’no qirrasini namoyish qiladi. Bunda lirik qahramon yuklar ortilgan, tuyalari qator saflanib kelayotgan karvonga duch kelgani aytilmoqda, ya’ni bu so‘z birikmasi orqali to‘y marosimiga ishora qilinmoqda. Qahramon to‘y marosimi bo‘layotganini anglatish uchun karvon ko‘rganini xabar qilmoqda. Bunda xalqning milliy marosimi orqali milliy-madaniy belgi ifodalangan.

“Charlar”, “aqiqa marosimi”, “muchal to‘yi”, “qiz majlis”, “kuyov

chaqiriq”, hayitda “kelin ko‘rish” kabi marosimlar aholi tomonidan ortiqcha deb baholanmoqda. Biroq, bunday marosimni tashkil etayotgan shaxslarda tadbirlarni obro‘liroq joyda o‘tkazishga, o‘zining yutuqlarini ko‘z-ko‘z qilishga, moddiy mavqeyi bilan maqtanishga intilish kuchaymoqda.

(“To‘ylar, oilaviy tantanalar, ma’raka va marosimlar o‘tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi qarordan)

Rasmiy uslubga xos matnlarda ham milliylik ifodasiga ega so‘z birikmalari ishtirok etishi mumkin. Ammo ushbu uslub xususiyatlariga mos ravishda ushbu so‘z birikmalari obrazli ma’no tashimaydi, balki oddiy holda muayyan tushunchaga ishora qiladi. Yuqoridagi matnda qo‘llangan *aqiqa marosimi, muchal to‘yi* ([O^{b.k}~O^{e.k}]=SB LSQ hosilalari) SBlari ham nominativ xususiyatini namoyon qilib, marosim tushunchasini ifodalamoqda. Bosh kelishikdagi otning egalik shaklidagi otga tobelanishi asosida hosil bo‘lgan yuqoridagi so‘z birikmalari nutqda [tur-jins] ma’noli so‘z birikmalarini yuzaga chiqargan.

– *Ay qizim, balangdi beshikka beloli. Tur jayingdan, harizlig‘ingdi ko‘r, jon balam!*

Yuqoridagi matn oddiy so‘zlashuv uslubiga xos bo‘lib, unda *beshikka belamoq* SBsi milliy-madaniy belgilarni o‘zida aks ettiradi. [O^{j.k}~F]=SB qolipi hosilasi bo‘lgan bu so‘z birikmasi xalqning ham kundalik turmush tarziga, ham milliy marosimga oid tushunchani nomlamoqda. Bolani beshikka mahkam qilib bog‘lash harakati so‘z birikmasi orqali oydinlashmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qonunchilik palatasi kengashining va Oliy Majlis senati kengashining “To‘ylar, oilaviy tantanalar, ma’raka va marosimlar o‘tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi qarori.

2. Nazarova S. Hozirgi o‘zbek tili (Sintaksis). – Buxoro, 2022. – 216 b.

3. Назарова С.А. Сўз бирикмаси синтаксиси субстанциал талкинда. – Т.:

Фан, 2015. – 112 б.

4. Sayfullayeva R.R. va boshq. Hozirgi o‘zbek tili. – Buxoro, 2021. – 456 b.

5. Tog‘ay Murod. Yulduzlar mangu yonadi. – T.: Ziyo, 2020. – 110 b.

6. Тоғай Мурод. Танланган асарлар: романлар, қиссалар. – Т.: Шарқ, 2019. – 704 б.

7. Усмон Азим. Сайланма: шеърлар. – Т.: Шарқ, 1995. – 282 б.